

TIJORAT BANKLARIDA DIVIDEND SIYOSATI NAZARIYALARI VA ULARNING RIVOJLANISHI

Алиев Ғулмназир Махаматжонович

Ўзбекистон Республикаси

банк-молия академияси тадқиқочиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18325723>

Annotatsiya: Ushbu tezisda tijorat banklarida dividend siyosatini takomillashtirish orqali bank operatsiyalarini rivojlantirish, ijtimoiy va iqtisodiy sharoitlarga doimiy moslashish, kreditlash faoliyati uchun yangi strategiya va vositalarni ishlab chiqish, banklarning kredit risklarini samarali boshqarish, muammoli kreditlarni kamaytirish orqali banklar dividend siyosatini rivojlantirish kabi bir qancha omillarga bog'liqligi keltirib o'tilgan.

Kirish. Dividendlar tijorat banklari tomonidan olingan sof foydaning aksiyadorlarga taqsimlanadigan qismi bo'lib, ular aksiyadorlarning bank kapitalidagi ulushiga mutanosib ravishda to'lanadi. Dividend siyosati esa bank tomonidan foydani taqsimlash, ya'ni dividend to'lash va foydaning qayta investitsiya qilinadigan qismini belgilash bo'yicha qabul qilinadigan strategik qarorlar majmuasini ifodalaydi. Mazkur siyosat bankning moliyaviy barqarorligi, likvidligi, risklarni boshqarish darajasi hamda uzoq muddatli rivojlanish strategiyasi bilan uzviy bog'liqdir. Iqtisodiy nazariya doirasida dividend siyosatiga oid turli yondashuvlar va konsepsiyalar shakllangan bo'lib, ular dividendlarning bank qiymatiga va investorlar xulq-atvoriga ta'sirini turlicha izohlaydi.

O'zbekiston Respublikasi bank tizimini isloh qilish jarayonida ham tijorat banklarining dividend siyosatini takomillashtirish masalasiga alohida e'tibor qaratilmoqda. Xususan, 2020-2025 yillarga mo'ljallangan bank tizimini isloh qilish strategiyasida bank sektorida davlat ishtirokining yuqoriligi, korporativ boshqaruv va tavakkalchiliklarni boshqarish mexanizmlarining yetarli darajada rivojlanmaganligi kabi tizimli muammolar mavjudligi qayd etilgan.[1] Mazkur holatlar dividend siyosatini shakllantirishda bozor tamoyillarini keng joriy etish, aksiyadorlar manfaatlarini muvozanatlash hamda banklarning moliyaviy mustaqilligini oshirish zaruratini yuzaga keltirmoqda.

Tijorat banklarida dividendlar bilan bog'liq operatsiyalar, dividend siyosatini ishlab chiqish va uni takomillashtirish masalalari bir qator iqtisodchi olimlar tomonidan o'rganilgan. Dividendlar va dividend siyosatiga oid adabiyotlar tahlilini o'tkazish natijasida turli tadqiqotlarda mazkur masalaning alohida jihatlari ko'rib o'tilgan. Iqtisodchi olimlar M. Miller va F. Modilyani tomonidan yaratilgan dividendlar irrelevantligi nazariyasiga ko'ra, "Dividend siyosati aksiyalar bahosiga yoki uning aksiyadorlik kapitalining qiymatiga ta'sir qilmaydi" [2]. Nazariya mualliflari mukammal bozor sharoitida investorlar faqat umumiy daromadlilikdan manfaatdor bo'ladi, uning alohida shakllaridan emas deb hisoblaydilar. M. Gordon [3] va J. Lintner [3] o'z asarlarida "Dividendlar to'lash (koeffitsienti) oshgani sayin, aksiyadorlik kapitalining qiymati (daromadlilik) kamayib boradi, chunki kapital qiymatining oshishi shaklida daromad olish dividendlar shaklida daromaddan ko'ra riskka ko'proq tortiladi" deb hisoblashadi. Ularning fikricha, har qanday dividend siyosati bankning qiymatiga va uning egalari farovonligiga ta'sir qilmasdan bir xil natijalarga olib keladi. R. Litsenberger va K. Ramasvami tomonidan ilgari surilgan nazariyaga muvofiq, "Aksiyadorlar uchun dividend daromadlari emas, balki kapitalizatsiya qilingan daromadlar ustuvor ahamiyatga ega, bunga esa kapitalizatsiya qilingan daromadlar olingan dividendlarga qaraganda kamroq miqdorda

solliqqa tortilishi hisoblanadi” [4]. S. Ross va S. Bxattacharning signal nazariyasiga ko‘ra, “Dividend siyosati orqali boshqaruv investorlarga bankning holati to‘g‘risida signal beradi, agentlik nazariyasida esa M. Jensen va U. Mekling turli boshqaruv guruhlari, bank aksiyadorlari va kreditorlar o‘rtasidagi manfaatlar to‘qnashuvlari dividend siyosati orqali bo‘lishini ifodalaydilar [5]. Dividend siyosatidagi sezilarli o‘zgarishlarga qaramasdan, u ko‘p tadqiqotlar va munosabatlarning ob‘ekti bo‘lib qolmoqda. Yuqoridagilarni inobatga olgan holda, ayni kunda mamlakatimiz tijorat banklaridagi dividend siyosati bilan bog‘liq holatlarda ham nomi keltirilgan tadqiqotchilar tomonidan amalga oshirilgan ilmiy ishlar dolzarbligini kuzatishimiz mumkin.

1-jadval

Tijorat banklarida dividend siyosatining asosiy nazariy yondashuvlari¹

Dividend siyosati nazariyasi	Nazariya mualliflari	Nazariyaning asosiy xulosalari va tijorat banklari faoliyatidagi ahamiyati
Dividendlarning mustaqilligi nazariyasi (dividendlar ahamiyatsizligi nazariyasi, Modilyani–Miller nazariyasi)	F. Modilyani, M. Miller, Xo, Lam, Sami, Omren, Poynton	Mazkur nazariyaga ko‘ra, mukammal moliyaviy bozor sharoitida dividend siyosati bank qiymatiga ta‘sir ko‘rsatmaydi. Tijorat banklarida dividendlar qoldiq tamoyil asosida, ya‘ni avvalo investitsion ehtiyojlar va rivojlanish uchun zarur zaxiralar shakllantirilgandan so‘ng to‘lanishi lozim.
Signallash (axborot berish) nazariyasi	S. Ross, Kato, Levenshteyn, Ayvazyan va boshqalar	Dividendlarning yuqori darajada to‘lanishi bankning moliyaviy barqarorligi, foydaliligi va kelajakdagi ijobiy rivojlanish istiqbollari bozorga “signal” sifatida yetkazadi. Tijorat banklari uchun dividend siyosati investorlar ishonchini oshirish vositasi hisoblanadi.
Dividendlarning afzalligi nazariyasi (“qo‘ldagi qush” tamoyili)	M. Gordon, J. Lintner, Naser, Reddi va boshqalar	Investorlar uchun dividend ko‘rinishidagi joriy daromad kapital qiymatining o‘shidan ko‘ra ishonchliroq va afzal hisoblanadi. Tijorat banklarida barqaror dividend to‘lovlari aksiyadorlar sodiqligini mustahkamlaydi va bank aksiyalarining jozibadorligini oshiradi.
Soliq afzalliklari nazariyasi	Litsenberger, Ramasvami, Blek, Brennan, Grullon, Mikaeli va boshqalar	Dividend siyosati aksiyadorlarning soliq imtiyozlari va soliq yukini minimallashtirishga bo‘lgan intilishlari bilan belgilanadi. Tijorat banklarida dividend va kapital daromadlariga nisbatan soliq stavkalari farqi dividend siyosatini

¹ Muallif ishlanmasi

		shakllantirishda muhim omil bo'lib xizmat qiladi.
--	--	---

Tijorat banklari tomonidan aksiyaning har bir turi bo'yicha dividend to'lash, dividend miqdori, uni to'lash shakli va tartibi to'g'risida qaror Bank kuzatuv kengashining tavsiyasi, moliyaviy hisobotning ishonchliligi haqida auditorlik xulosasi mavjud bo'lgan taqdirda, moliyaviy hisobot ma'lumotlari asosida Bank aksiyadorlari umumiy yig'ilishi tomonidan qabul qilinadi. Dividend miqdori uning Bankning kuzatuv kengashi tomonidan tavsiya etilgan miqdoridan ko'p bo'lmaydi.

Bank joylashtirilgan aksiyalar bo'yicha moliyaviy yilning birinchi choragi, yarim yilligi, to'qqiz oyi yakunlariga ko'ra va (yoki) moliyaviy yil yakuniga ko'ra dividend to'lashga haqli hisoblanadi. Moliyaviy yilning birinchi choragi, yarim yilligi va to'qqiz oyi yakunlariga ko'ra dividend to'lash to'g'risida qaror tegishli davr tugagandan keyin uch oy ichida qabul qilinishi mumkin.

Bankning dividend siyosati - to'lanadigan dividend miqdorini aniqlashda Bank va uning aksiyadorlari manfaati uyg'unligiga erishish, Bankning investitsion jozibadorligi, moliyaviy barqarorligi, kapitallashuvi va likvidligini oshirish, ustav kapitali daromadligini ta'minlashga, shuningdek aksiyadorlar huquqini himoya qilish va ular hayotining farovonligini oshirishga yo'naltirilgan faoliyat.

Bankning dividend siyosati Bankning bozor qiymatini maksimal oshirish maqsadida Bank foydasining ishlatiladigan va kapitallashtiriladigan qismlari mutanosibligini optimallashtirishga qaratilgan foydani boshqarishga oid umumiy siyosatning tarkibiy qismi hisoblanadi.

Tijorat banklarida dividend siyosati nazariyalari bank faoliyatining turli jihatlarini yoritib beradi va ularni amaliyotda qo'llash bank sektorining rivojlanish darajasi, moliyaviy bozorlar chuqurligi hamda institutsional muhit bilan bevosita bog'liqdir. O'zbekiston bank tizimida dividend siyosati asosan moliyaviy barqarorlikni ta'minlash, kapitalni mustahkamlash va bank tizimini transformatsiyalash vazifalariga bo'ysundirilgan bo'lib, kelgusida bozor mexanizmlari rivojlanishi bilan uning investorlarga yo'naltirilgan ahamiyati yanada ortishi kutiladi.

O'tkazilgan nazariy va amaliy tadqiqotlar natijalariga ko'ra, tijorat banklarida dividend siyosatini shakllantirish va uni baholash jarayoni murakkab hamda ko'p omilli xarakterga ega ekanligi aniqlandi. Dividend siyosati bankning moliyaviy barqarorligi, investitsion strategiyasi va aksiyadorlar bilan o'zaro munosabatlari tizimida muhim o'rin tutadi. Shu munosabat bilan quyidagi ilmiy-amaliy tavsiyalarni shakllantirish mumkin.

Birinchidan, dividend daromadi olish maqsadida tijorat banklari aksiyalariga investitsiya kiritishdan avval investorlar bankning nafaqat joriy moliyaviy holatini, balki uning uzoq muddatli rivojlanish tarixini, foydani taqsimlash amaliyotini hamda aksiyadorlar bilan munosabatlarining ochiqlik darajasini chuqur tahlil qilishi lozim. Dividend siyosatining izchilligi va barqarorligi bank menejmentining aksiyadorlar manfaatlariga bo'lgan munosabatini aks ettiruvchi muhim indikator hisoblanadi.

Ikkinchidan, bankning moliyaviy natijalari, aktivlar sifati, kapital yetarliligi darajasi va investitsion dasturlari dividend siyosatini belgilovchi asosiy omillar sifatida baholanishi zarur. O'zbekiston bank amaliyotida, ayniqsa, prudensial talablar va kapital yetarliligi me'yorlariga qat'iy rioya etilishi dividend to'lovlari hajmini cheklovchi omil bo'lib xizmat qilmoqda. Bu jarayonda O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki tomonidan belgilangan me'yoriy talablar tijorat banklarining dividend siyosatini ehtiyotkorlik bilan olib borishini taqozo etadi.

Uchinchidan, bankning tarmoqdagi o'rni va uning iqtisodiyotdagi funksional ahamiyati dividend siyosatini aniqlashda muhim rol o'ynaydi. O'zbekiston sharoitida yirik va davlat ishtirokidagi banklar, asosan, dividendlarni qoldiq tamoyil asosida to'lashni afzal ko'rib, foydaning katta qismini kreditlash hajmini kengaytirish va kapitalni mustahkamlashga yo'naltirmoqda. Bu holat Modilyani–Miller nazariyasining amaliy jihatdan ustuvorligini ko'rsatadi.

To'rtinchidan, investitsiya obyekti tanlab olingach, moliyaviy hisobot ko'rsatkichlari asosida dividend to'lovlarini prognozlash muhim ahamiyat kasb etadi. Foydalilik ko'rsatkichlari, dividend to'lash koeffitsienti, sof foydaning dinamikasi hamda kapital tarkibi dividend siyosatining istiqbolini baholash imkonini beradi. Mazkur yondashuv dividendlarning signallash va afzallik nazariyalari bilan uzviy bog'liq bo'lib, investorlar qaror qabul qilish jarayonida muhim axborot manbai hisoblanadi.

Beshinchidan, O'zbekiston bank sektorida dividend madaniyatining bosqichma-bosqich shakllanib borayotgani kuzatilmoqda. Korporativ boshqaruv tamoyillarining joriy etilishi, aksiyadorlar huquqlarini himoya qilish mexanizmlarining takomillashuvi va fond bozori infratuzilmasining rivojlanishi dividendlarni investorlar uchun muhim va barqaror daromad manbaiga aylantirish imkoniyatini oshirmoqda. Kelgusida bu jarayon dividend siyosatining investitsion jozibadorlikni oshirishdagi rolini yanada kuchaytirishi kutiladi.

Xulosa qilib aytganda, tijorat banklarida dividend siyosati nafaqat foydani taqsimlash vositasi, balki bankning strategik rivojlanishini ta'minlovchi muhim boshqaruv instrumenti hisoblanadi. Dividend siyosati nazariyalarining evolyutsiyasi va ularning O'zbekiston bank amaliyotidagi qo'llanilishi bank sektorining barqarorligi, investorlar ishonchi va moliyaviy bozorlar rivojiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Shu bois dividend siyosatini shakllantirishda nazariy yondashuvlar va milliy amaliyot uyg'unligini ta'minlash muhim ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 12 may kuni qabul qilingan "2020–2025 yillarga mo'ljallangan O'zbekiston Respublikasining bank tizimini isloh qilish strategiyasi to'g'risida"gi PF-5992-sonli Farmoni.
2. Miller, M. H., Rock, K. Dividend Policy under Asymmetric Information // The Journal of Finance. Vol. 40. – No 4. – P. 1031–1051.
3. Gordon, M. J. Optimal investment and financing policy // The Journal of Finance. –Vol. 18. – No 2. – P. 264–272.
4. Leretit, L., Meslier, C., Strobel, F., Wardhana, L. (2018). Bank dividends, agency costs and shareholder and creditor rights. // International Review of Financial Analysis. Volume 56. – P. 93–111
5. Miller, M. H., Rock, K. (1985) Dividend Policy under Asymmetric Information // The Journal of Finance. Vol. 40. – No4. – P. 1031–1051.